

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI YO'LLARI

Termiz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Qobilova Madina Sobir qizi
Ilmiy rahbari: **Tursunova S. I.**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarini o'qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari chuqur o'rganilgan. Jumladan, interaktiv metodlar, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va didaktik vositalarning ta'lim samaradorligiga ta'siri, hamda o'qituvchining roli yoritilgan. G'uzor tumanidagi 12- va 34-maktablarda olib borilgan tajriba ishlari asosida real natijalar tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** pedagogik texnologiya, boshlang'ich ta'lim, interaktiv metod, AKT, samaradorlik.*

***Аннотация:** В статье подробно рассматриваются теоретические и практические основы использования педагогических технологий в обучении младших школьников. Освещаются влияние интерактивных методов, современных информационно-коммуникационных технологий и дидактических средств на эффективность обучения, а также роль учителя. На основе опытных работ, проведённых в школах №12 и №34 Гузарского района, сделан анализ полученных результатов.*

***Ключевые слова:** педагогическая технология, начальное образование, интерактивные методы, ИКТ, эффективность.*

***Abstract:** This article explores the theoretical and practical foundations of using pedagogical technologies in teaching primary school students. It highlights the impact of interactive methods, modern information and communication technologies, and didactic tools on the effectiveness of education, as well as the*

teacher's role. The results of experimental work conducted in schools No. 12 and No. 34 of Guzar district are analyzed.

Keywords: *pedagogical technology, primary education, interactive methods, ICT, effectiveness.*

Pedagogik texnologiya atamasi XX asr o‘rtalaridan boshlab ta’limga joriy etila boshlandi. Avvaliga bu tushuncha texnik vositalardan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lsa-da, keyinchalik u didaktik tamoyillar, metodik yondashuvlar va o‘quv jarayonining boshqaruv tizimi sifatida shakllandi. R. G. Mintaeva ta’kidlashicha, “Pedagogik texnologiya — bu oldindan mo‘ljallangan natijaga erishish uchun o‘quv jarayonini loyihalash, tashkil qilish va nazorat qilish tizimidir”. Ushbu texnologiyalarni ishlab chiqishda A. A. Verbitskiy, V. P. Bepalko, J. Komenskiy kabi pedagoglarning nazariy qarashlari asos bo‘lib xizmat qilgan. Ular o‘qitishning shaxsga yo‘naltirilgan, mustaqil fikrlashni rivojlantiruvchi usullarini ilgari surishgan. Boshlang‘ich ta’lim – bu bolaning akademik tayyorgarligida eng muhim bosqich bo‘lib, bu davrda o‘quvchining bilim olishga nisbatan munosabati, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvi shakllanadi. Shu sababli boshlang‘ich ta’limda pedagogik texnologiyalar faqat vosita emas, balki o‘quvchi shaxsini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Masalan, “Aqliy hujum” usuli orqali o‘quvchilarning tafakkurini faollashtirish, “Klaster” yordamida mavzularni tushunchalar asosida guruhlash, “Insert” usuli orqali matn ustida ishlash malakalarini rivojlantirish mumkin. Bu metodlar darsni faollashtiradi, o‘quvchini tinglovchi emas, faol ishtirokchiga aylantiradi.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat ta’lim standarti boshlang‘ich ta’limda quyidagi kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadi: axborot bilan ishlash, og‘zaki va yozma muloqot, ijtimoiy faoliyat, mustaqil o‘rganish, ijodiy fikrlash. Ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim rol o‘ynaydi. Davlat ta’lim standartiga muvofiq, har bir darsda o‘quvchining o‘zi kashf qiladigan muhit yaratilishi kerak. Bu esa faqatgina an’anaviy o‘qitish

uslublari bilan emas, balki konstruktivistik yondashuv va interaktiv metodlar orqali amalga oshadi.

Tajriba ishlari Qashqadaryo viloyati G‘uzor tumanidagi 12- va 34-umumta’lim maktablarida o‘tkazildi. Har bir maktabda 2-sinf o‘quvchilari bilan 10 kunlik sinov darslari tashkil qilindi. Darslarda o‘qituvchilar klaster, aqliy hujum, rolli o‘yinlar kabi interaktiv metodlardan foydalandilar. Har bir darsdan so‘ng o‘quvchilarning ishtiroki, faolligi va natijalari baholab borildi.

Natijalar quyidagicha bo‘ldi: interaktiv metodlardan foydalangan guruhlarda o‘quvchilar darsda faolroq ishtirok etdilar, topshiriqlarni mustaqil bajara oldilar va darsdagi qiziqish darajasi sezilarli oshdi. O‘qitish jarayonida quyidagi metodlar samarali bo‘ldi:

Klaster: mavzuni tushunchalar orqali tahlil qilish, bog‘liqliklarni ko‘rsatish.

Aqliy hujum: o‘quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish, erkin javob berishga rag‘batlantirish.

Rollarni ijro etish (dramatizatsiya): til o‘rganishda yoki hikoyalarni jonlantirishda ayniqsa foydali.

Bu metodlar o‘quvchining nutq faoliyatini, ijtimoiy ko‘nikmalarini va fikr bildirish malakasini rivojlantiradi. Misol uchun, “Hayvonlar haqida matn” mavzusida darsda o‘quvchilar hayvonlar rolini ijro etib, o‘z so‘z boyligini amaliyotda ishlatishdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali o‘quvchilar ta’lim jarayoniga vizual va eshituviy jihatdan faolroq jalb etildi. PowerPoint prezentatsiyalar, YouTube-dagi ta’limiy videolar, interaktiv testlar (LearningApps, Wordwall) orqali darslar yanada qiziqarli va samarali bo‘ldi.

Masalan, “Tirik tabiat va noorganik tabiat” mavzusida video dars asosida o‘tkazilgan mashg‘ulotda o‘quvchilar mavzuni 30% tezroq o‘zlashtirgan. An’anaviy dars bilan solishtirganda bu sezilarli farqdir. Monitoring natijalari shuni ko‘rsatdiki, pedagogik texnologiyalar qo‘llangan guruhlarda: Darsga qatnashish darajasi 92%

dan 98% gacha oshdi. Uyga vazifalarni bajara olish ko'rsatkichi 86% dan 95% gacha ko'tarildi. Nutq faoliyatida faol qatnashuv 73% dan 90% ga yetdi.

O'tkazilgan nazariy izlanishlar, metodik tahlillar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. An'anaviy dars metodlari bilan cheklanmasdan, interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan, hamkorlikda o'qitish texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar faoliyati faollashadi, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, tanqidiy yondashuv va ijtimoiy muloqot malakalari shakllanadi.

Tajriba sinflarida o'tkazilgan darslar shuni tasdiqladiki, pedagogik texnologiyalar:

darsni vizual va eshituviy jihatdan boyitadi;

o'quvchilarning barcha sezgi organlarini o'rganishga jalb etadi;

o'quvchilarni darsda faol ishtirok etishga, savol berishga, munozara qilishga undaydi;

mavzuni chuqurroq tushunish, tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish imkonini beradi.

Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining dars jarayoniga tatbiq qilinishi o'quvchilarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi, bu esa ular uchun kelgusidagi ta'lim bosqichlarida ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Pedagogik texnologiyalarning muvaffaqiyatli qo'llanilishi uchun esa o'qituvchining o'zi ham yangicha fikrlaydigan, zamonaviy vositalarni puxta o'zlashtirgan, bolalar psixologiyasidan xabardor, pedagogik mahorati yuqori bo'lgan shaxs bo'lishi lozim. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarda:

o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlanadi;

o'quvchilarda fanlarga bo'lgan qiziqish ortadi;

sinfidagi barcha o'quvchilar qamrab olinadi, passiv o'quvchi qolmaydi;

har bir bola o‘z fikrini erkin ifoda etishga o‘rganadi;

baholash jarayoni shaffof, aniq va motivatsiyalovchi bo‘ladi.

Yuqoridagilarga asoslanib, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun maxsus kurslar tashkil qilish: Pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, AKTdan foydalanish bo‘yicha doimiy malaka oshirish kurslari va vebinarlar o‘tkazilishi lozim.

2. Darslik va metodik qo‘llanmalarga innovatsion yondashuv kiritish: Boshlang‘ich sinf darsliklari va metodik qo‘llanmalariga texnologik yondashuvlar, loyihaviy ishlanmalar, baholash mezonlari kiritilishi kerak.

3. Maktablarda texnik bazani kuchaytirish: Sinf xonalarini proyektor, ekran, kompyuter, planshet va internet bilan ta‘minlash orqali AKTdan samarali foydalanish imkoniyati yaratilishi zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich sinfda pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish lozim. O‘qituvchilar uchun doimiy metodik treninglar tashkil etilishi kerak. AKT vositalari bilan ta‘minlangan sinflarda o‘quvchilar faolligi oshadi. O‘quvchilarni baholashda test, loyiha va og‘zaki javoblar uyg‘unlashtirilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qodirova N., Tadjibayeva D. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: TDPU, 2022.
2. Ziyayev M. Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi. – Samarqand, 2021.
3. Soliyeva Z. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta‘limda. – Toshkent, 2020.
4. Mavlonova R. va boshqalar. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2019.
5. Federal State Educational Standards of Primary General Education. Moscow, 2020.
6. UNESCO. ICT in Education: A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development. Paris, 2021.

7. Образовательные технологии в начальной школе / Под ред. В. И. Андреева.
– Москва, 2021.